

ФИЛОЛОГИЯ

Научная статья

УДК: 81`37, 81`367.7

DOI: 10.5281/zenodo.21102178

ОБ ОДНОЙ АНОМАЛЬНОЙ РАЗГОВОРНОЙ КОНСТРУКЦИИ («КАК ДЛЯ» ВМЕСТО «ДЛЯ»)

© 2026 О.В. Кукушкина

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»
ORCID 0009-0008-3482-1102

В статье описывается и анализируется следующий языковой факт: в текстах одного автора обнаруживается регулярная вставка КАК, грубо нарушающая литературную норму. В связи с этим ставится задача лингвистического осмысления этого явления, которая решается путем сплошной выборки аномальных случаев и их последующего анализа. Этот анализ показал, что контексты с аномальной вставкой КАК однородны и представляют собой вариант литературной конструкции *КАКОЙ для кого-чего*. Описание семантической структуры этой конструкции позволило сделать вывод о том, что вставка КАК в нее вполне мотивирована. Лишнее КАК выполняет функции лексической экспликации определенных компонентов конструкции и ее обособления, тем самым повышая коммуникативный ранг выражаемого с ее помощью смысла. В связи этим далее обсуждается вопрос о том, почему эти возможности оказываются не востребованы литературным языком. В заключение рассматривается вопрос о том, представлена ли подобная аномалия вне текстов данного автора, и подтверждается положение о необходимости и важности изучения отрицательного языкового материала.

Ключевые слова: отрицательный языковой материал, валентности прилагательных, лексическая экспликация, обособление, коммуникативный ранг

Для цитирования: Кукушкина О. В. Об одной аномальной разговорной конструкции («как для» вместо «для») / О. В. Кукушкина // Вестник Донецкого государственного университета. Серия Д Филология и психология. — 2026. — № 3. — С. 5–13. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.21102178>.

Введение. Если в непереводе художественном тексте, написанном на вполне приемлемом русском языке, мы встречаем вставку явно лишнего слова, мы склонны видеть в этом случайность. Однако в следующем предложении такая случайность исключена:

(1) *Чарльз сидел за своим крохотным, как для его габаритов столом, и держал в зубах крохотную, как для его лица, сигару.*

Мы явно имеем здесь дело с определенным языковым фактом, который нуждается в лингвистическом осмыслении. Это тем более важно, что подавляющее большинство носителей русского языка не подозревают о возможности такой вставки и о существовании такого варианта. Русский литературный язык не допускает его даже в качестве разговорного. В связи с этим в статье ставится задача исследовать данное явление а) с функционально-семантической точки зрения; б) с точки зрения того, является ли данный вариант сугубо индивидуальной особенностью автора или представлен также вне его тестов, в языке других носителей.

Материалы и методы исследования.

Материалом исследования послужили тексты фантастических произведений В. Туманова, входящих в цикл «Знать»¹. Обнаружив приведенный выше пример, мы

¹ <https://litmir.club/a/?id=339857>

провели далее сплошной анализ употребления КАК в этих текстах. В результате была получена выборка аномальных случаев. Все они оказались связаны со вставкой лишнего КАК. Их количество показало, что для данного автора вставка лишнего КАК является нормой. Чтобы доказать это, приведем другие обнаруженные в результате сплошной выборки примеры:

- (2) *На счёте Княжича красовалась сумма всего с тремя нулями. Семь тысяч орланов. Как для Княжича, не густо.*
- (3) *Слишком ухоженный ты для мужчины. Тем более, как для рифтовика, — мужчина хмыкнул. — В любом случае, на скидку не надейся.*
- (4) *Так, а это что за мужчина идёт в мою сторону? Коренастый, как для азиата. Одет в белую мантию, заправленную в синие широкие штаны.*
- (5) *Взгляд её озверел, и это выглядело особенно странно, как для маленького ребёнка. Убить я их мог легко, но это ведь дети!*
- (6) *Внутри меня сразу встретил бородатый мужик, телосложением похожий на Добрыню. Вот только, глуповат он был, как для военного.*
- (7) *Мария выглядела очень неестественно, как для девушки, которая раньше всегда ассоциировалась у меня с пошлостью.*
- (8) *У первого оказались два кинжала, пистолет и даже удавка. Интересный выбор оружия, как для вора. Или они не просто воры?*
- (9) *Он старше меня, но как для человека, представляющего аукцион, он молодой.*
- (10) *Звали его Густав. Странное имя как для русского человека, но вдаваться в подробности не стал.*
- (11) *Хм, а рукопожатие у него хлипкое, как для человека с пятой ступенью.*
- (12) *Пришлось его по щекам пару раз ударить, чтобы он в себя пришёл, ведь он стоял на ногах и делал это весьма уверенно. Как для человека, который не ходит уже долгие годы.*
- (13) *Ай, сука! — он закричал благим матом и отпрянул на пару шагов. — Больно бьёшь, как для слепого! Совсем мудаки?! (обращение к слепому человеку)*
- (14) *Так что мне грех жаловаться. Я почти за бесценок получил некогда лучшие броневики Империи. Как для почти гражданского человека это невероятные аппараты.*
- (15) *Девчонкам нужно как-то учить Кару и налаживать с нею язык. Благо, она прижилась и не агрессивует на людей. Вроде как, даже вполне спокойна, как для ребёнка.*
- (16) *Так, выходит, что мой Ранг — Мастер третьей ступени? Хм, а это неплохо, как для новичка.*
- (17) *Все в этой комнате — Знатные, зуб даю. От всех исходит энергия, пускай и слабая, как для Знати. Видимо, они всё растеряли за те двадцать лет,*
- (18) *Лютый теперь походил на самого настоящего волка! И никак иначе его не обозвать. Хотя, куда уж там, он превышал обычного волка в размерах, достигая почти полутора метров в холке. Что очень и очень много как для домашней животины.*
- (19) *Мать у него — врач в военном госпитале, а отец — подполковник в отставке, живущий на внушительные, как для военного, пенсионные. (Туманов Генезис):*
- (20) *Тысяч тридцать, может сорок. Но даже так, это огромное количество, как для одного острова.*

- (21) *Всего с этой войны наш Род обогатился примерно на пять миллионов Орланов, пускай и не все из них мы успели получить. Небольшая сумма, как для войны Родов.*
- (22) *Тебе не кажется это странным? — спросила Геля вслух очевидное. — Сотня миллионов за какой-то цех? — Как для одного упаковочного цеха — да (Туманов: Проклятая кровь)*
- (23) *Цены у них тут, конечно, совсем не демократичные, как для простолюдинов. А вот для аристократов очень дёшево.*
- (24) *Что же, ладно. Тройная оплата меня вполне устроит. Денег я с этого получу достаточно, как для первого задания, и не факт, что подобное подвернётся мне ещё раз.*
- (25) *Покровский согласился встретиться через полтора часа, в Центре. Удачное место он выбрал, как для моих планов.*
- (26) *— Знаешь, а ведь я был прав. Он создаёт альтернативный выход из рифта. Удобная штука, как для одиночки.*
- (27) *К тому же, мне до сих пор не капнули деньги за те рифты, что я уже успел закрыть. Те, что проблемные. А закрыл я фиолетовый, синий и зелёный. Это вполне себе неплохие суммы выходят, как для одиночки.*

Основная часть.

Как можно видеть, во всех этих случаях избыточное КАК предшествует сочетанию **‘КАКОЙ’** (по качеству, количеству) **для кого/чего’** и его аналогам (с наречием или количественным сочетанием; см. 5, 7, 12, 18 и др.). Другие типы вставки КАК в текстах автора не обнаружены. Таким образом, мы имеем дело с нелитературным вариантом способа оформления определенной валентности прилагательного.

Семантика этой валентности неоднократно обсуждалась, и исследователи отмечали ее неоднородность (см., например [5]). Так, в работе [3] выделены четыре денотативных роли, которые выражаются с помощью *для+Gen* зависимого от прилагательного субстантива: *субъект квалификации, целевой стандарт, класс сравнения и бенефактив*. Однако у всех этих конкретных ролей, как отмечают авторы, есть, нечто общее, что позволяет свести их в единую гиперроль, названную авторами «репер квалификации». В этой роли вводимый с помощью *для+Gen* компонент выступает как та или иная точка отсчета для вынесения общей или дескриптивной оценки.

Как показывает анализ, в найденных контекстах с избыточным КАК имеет место оценка признака с помощью такого подтипа «репера квалификации» как *класс сравнения*. Зависимое имя в этом случае «ограничивает тот интервал на шкале параметра (сложности, цены и т. п.), в пределах которого определяется норма, служащая основанием для установления значения данного параметра» [3, с. 145]. Г. И. Кустова описывает семантику конструкции со значением *класс сравнения* как обозначение «несоответствия/соответствия ситуативной норме (прагматическим требованиям) или ожиданиям (типичному значению признака)» [6, с. 91]. При этом она отмечает, что актуальное значение признака оценивается чаще всего как несоответствующее обычному, ожидаемому его значению. Соответствие тоже может обозначаться данной конструкцией, но гораздо реже [6, с. 92]. Это подтверждает и рассматриваемый нами материал с избыточным КАК, где в подавляющем большинстве случаев подчеркивается именно несоответствие (соответствие можно видеть лишь в контекстах 24 — 27).

Таким образом, избыточное КАК появляется у автора в совершенно определенных контекстуальных условиях: оно вводит оценку описываемого признака, при этом

не простую, а производимую через сравнение с определенным классом. Т.е. имеет место не «паразитическое» использование данного слова, а оформление с его помощью варианта конкретной конструкции.

Для понимания возможных причин появления КАК в этой конструкции важно обратить внимание на то, что во всех случаях в ней имеет место вхождение носителя оцениваемого признака в “класс сравнения“, т.е. он является представителем, экземпляром этого класса. Ср.:

Мария выглядела очень неестественно, как для девушки... (7)

‘Мария является девушкой’

Он старше меня, но как для человека, представляющего аукцион, он молодой (9)

‘Он является человеком, представляющим аукцион’

Именно соотнесение с классом порождает оценку признака с точки зрения его несоответствия/соответствия ожидаемому. В (7) выражено представление: *Девушки должны выглядеть иначе*. В (9) — *Люди, представляющие аукцион, должны быть старше*.

При соотнесении с классом выражается представление автора о той степени (количестве) признака, которая является нормой для класса, к которому принадлежит носитель признака. В целом эти представления должны соответствовать представлениям читателя. Иначе может возникнуть недопонимание, приводящее к неверному отнесению к классу. В этом отношении интерес представляет пример (4):

Так, а это что за мужчина идёт в мою сторону? Коренастый, как для азиата. (4)

Рассказчик не знает, является ли мужчина азиатом. Свои сомнения он выражает тем, что, по его мнению, степень признака «коренастый» у этого мужчины слишком велика для класса «азиаты». Но многие читатели, особенно возрастные, вряд ли согласятся с тем, что здесь есть несоответствие и, поскольку конструкция предполагает вхождение носителя признака в «класс сравнения», без сомнения поймут текст так: *мужчина являлся азиатом, но автора почему-то удивило то, что он был коренастым*.

На основе всего сказанного семантику рассматриваемой конструкции **КАКОЙ** для **кого/чего** (как со вставкой КАК, так и без нее), можно описать так: признак должен оцениваться (выглядит) как ТАКОЙ, *если сравнивать его с тем, каким он должен быть для/у представителя класса, к которому относится его носитель* (лицо, предмет, событие).

Адекватность данного описания можно подтвердить, перефразировав конкретные предложения. Ср.:

Цены у них тут, конечно, совсем не демократичные, как для простолюдинов. А вот для аристократов очень дешево. (23)

Т. е.: ‘эти цены должны оцениваться как недемократичные, если сравнивать их с теми, какими они должны быть для/у представителей класса “цены простолюдинов“’. А вот если сравнить их с теми, какими они должны быть для/у представителей класса “цены аристократов“ — они должны оцениваться как невысокие’.

Звали его Густав. Странное имя как для русского человека... (28)

Т. е.: ‘это имя должно оцениваться как странное, если сравнивать его с теми именами, которые должны быть у представителя класса “русский человек“, к которому Густав относится’.

Данное семантическое описание полезно тем, что хорошо эксплицирует те достаточно сложные ментальные операции, которые “упакованы“ языком в рассматриваемую конструкцию и которые производит говорящий с ее помощью — помимо оценки признака это 1) сравнение и 2) отнесение к классу.

Как известно, лексическим экспликативом двух последних операций и является в русском языке союз/частица КАК. Эта единица используется для ввода сравнительных оборотов и предложений; она также передает значение ‘в качестве’, т.е. вводит указание на класс, исходя из принадлежности к которому описывается нечто (ср.: *Для меня как для специалиста это неприемлемо!*).

Все это дает основание говорить о том, что появление КАК в конструкции **КАКОЙ для кого/чего-л.** семантически вполне мотивировано. Очевидно также, что, помимо семантической экспликации, вставка КАК выполняет здесь еще одну, более явную функцию — синтаксическую, а именно — превращает управляемую словоформу существительного в обособленный оборот. Механизм обособления был подробно описан А. М. Пешковским, который характеризовал его так: «обособленным второстепенным членом называется второстепенный член, уподобившийся, вместе с другими зависящими от него второстепенными членами, в отношении интонации и ритма отдельному придаточному предложению» [8, с. 257]. По замечанию А. М. Пешковского, с психологической точки зрения обособление является «проявлением особого внимания» [8, с. 264]. Это наблюдение полностью коррелирует с таким современным понятием, как «повышение коммуникативного ранга смыслового элемента». Механизм повышения этого ранга, по М. В. Всеволодовой, заключается в том, чтобы «предоставить более высокую позицию информативно значимому компоненту» [2, с. 594]. В [1] описана иерархия синтаксических средств такого повышения/понижения при выражении одного и того же пропозитивного содержания. Она показывает, как выбор синтаксического способа выражения влияет на текстовую значимость этого содержания и передачу интенций автора. Не вызывает сомнения, что обособление второстепенного члена предложения является частью интерпретационного механизма языка и средством повышения коммуникативного ранга смыслового компонента, важного для автора.

А.М. Пешковский указывал также на то, что обособление возможно только при «слабости синтаксической связи с окружающими членами» [8, с. 266]. В рассматриваемой конструкции **КАКОЙ для кого/чего** есть все условия для обособления, поскольку слабость связи с прилагательным очевидна. Здесь реализуется конструктивно обусловленная валентность, а такие валентности «не определяются значением прилагательного, а возникают в рамках конструкции» [6, с. 91-92].

Итак, появление варианта с КАК семантически и синтаксически вполне объяснимо. Однако здесь закономерно возникает следующий вопрос: почему в таком случае литературный язык не использует этот вариант и большинство носителей русского языка его ни разу не слышали? Одну из причин этого можно видеть в следующем. Добавление КАК может порождать неоднозначность и приводить к восприятию оборота **КАК для кого/чего** как стандартного сравнительного. В этом случае не происходит отнесение носителя признака к своему классу, а имеет место сравнение его с носителем другого класса, к которому он не относится. Ср. следующий пример:

...и это выглядело особенно странно, как для маленького ребёнка

Этот фрагмент может прочитываться так: ‘как если бы она была маленьким ребенком’. Полный текст однако показывает, что носитель признака (она) на самом деле является маленьким ребенком. Ср.:

Взгляд её озверел, и это выглядело особенно странно, как для маленького ребёнка. (5)

Как можно видеть, речь в тексте идет о вхождении референта (её) в класс «маленький ребенок». Но для того, чтобы это понять, читатель должен затратить значительные усилия и разгадать референционную загадку: является ли она сама маленьким ребенком или только сравнивается с ним? Поскольку значение ‘в качестве’

при зависимости от прилагательного у КАК реализоваться не может, помочь разрешить эту загадку союз здесь не помогает. Вероятно, запрещая вставку КАК, литературный вариант «оберегает» нас от подобной неоднозначности.

С лингвистической точки зрения интерес представляет еще один вопрос — может ли быть столь регулярная вставка сугубо индивидуальной, авторской особенностью или же в данном случае имеет место вариант, характерный для какой-то группы носителей русского языка (региональной, возрастной и т. п.), полностью игнорируемый литературной нормой? Попробуем далее ответить на этот вопрос.

Анализ текстов показал, что данный вариант имеет у автора явно разговорную окраску. Повествование в цикле ведется от первого лица и рассказчиком в нем является простой парень, не особо выбирающий слова. Таким образом, обороты со вставкой КАК используются при передаче устной разговорной речи и отражают представление автора об этой речи. Нужно отметить, что обсуждаемая вставка почти полностью отсутствует в имеющихся в интернете других текстах произведений того же автора. Это говорит либо о внешней их правке, либо о том, что автор воспринимает такую вставку (или стал воспринимать) как излишне разговорную и стилистически нежелательную. Однако сам факт регулярного использования варианта даже в одном произведении показывает, что автор уверен в его употреблении не только им одним, но и его читателями. И, как оказалось, он прав. Явное подтверждение этому обнаружилось в одной из интернет-дискуссий, где обсуждаются правила обособления оборота «КАК ДЛЯ». Инициатор обсуждения пишет следующее:

Прошу помочь: нужно ли обособлять оборот "как для кого-л./чего-л."? Например:

* В горах(,) как для июля(,) довольно влажно в этом году. (~ обычно в июле тут суше)

* Он довольно мало знает(,) как для выпускника вуза. (~ от выпускника вуза следовало ожидать бОльших знаний)

* Как для столь выдающегося автора(,) данная песня весьма слаба. (~ от этого автора мы ждали более качественной песни)

Сердцем чувю, что надо обособлять, а доказать не могу :), но могу и ошибаться. Или данный оборот вообще следует считать чересчур разговорным и избегать в приличном обществе? Однако, даже если и так, вопроса "Обособлять или нет?" это не снимает...

В ходе дальнейшего обсуждения оказывается, что для некоторых участников обсуждения именно вариант с КАК ДЛЯ является единственно верным. Ср. следующую реакцию на признание этого варианта нелитературным:

Потрясена))) Всегда использовала «как для»

Слушайте, а например эта фраза как должна правильно звучать, если без «как для»?

— Экипаж горячо приветствует меня — слишком горячо, как для постороннего человека.

— У тебя слишком хорошо получается как для первого раза.

См. также ответ инициатора обсуждения:

Я тоже всегда использовал и даже продолжаю его использовать:).

В подтверждение допустимости оборота с КАК он сообщает, что нашел три аналогичных примера в Национальном Корпусе:

Пишут, что "как" в данном обороте является лишним. Просмотрел первые 150 примеров употребления словосочетания "как для" в корпусе. В подавляющем большинстве случаев эти два слова являются частью совершенно других оборотов,

но нашлось, как мне кажется, три примера употребления, сходных с тем, о чём я веду речь:

Но, как для такого фильма, это было бы чересчур

Средний фильм, как для Блейда, но не так ужасен в сравнении с ...»

Как для сбитого самолета, он довольно целый.

Как можно видеть из этих примеров, речь вновь идет о конструкции КАКОЙ КАК ДЛЯ с существительным в роли «класс сравнения». Интересно, что один из участников обсуждения пытается найти источник нежелательного оборота и объясняет его контаминацией *ДЛЯ кого* и *КАК кто*:

Еще наблюдение: возможно, все говорят немного о разном, когда указывают на безграмотность примеров. «Он довольно мало знает для выпускника вуза» или «Он довольно мало знает как выпускник вуза» — все нормально, но вот «он довольно мало знает как для выпускника вуза...» — все в кучу, потому и возникают проблемы.

Здесь имеет место довольно логичная попытка объяснить появление вставки смысловой близостью двух оборотов — без КАК и с КАК в значении ‘в качестве’. Однако формальное различие между этими двумя конструкциями слишком велико, чтобы можно было говорить о возможности их контаминации. В результате коллективного обсуждения в ходе дискуссии делается следующий вывод:

Коллективным разумом оборот признан крайне неудачным, к использованию не рекомендуется. При крайней же необходимости его использования обособление предпочтительно. Всем спасибо.

Инициатор обсуждения готов признать нелитературным привычный для него вариант с избыточным КАК, но, что важно, он указывает на его семантическое своеобразие. Ср.:

Спасибо за ваше мнение. Я лично чувствую за «своим» оборотом несколько отдельный смысл..., но общее мнение о неудачности данного выражения приму к сведению

Что это за «несколько отдельный смысл», не поясняется, но исходя из проведенного функционально-семантического анализа это ощущение можно объяснить так: носитель языка не может не чувствовать, что в варианте КАКОЙ КАК ДЛЯ, в силу синтаксического обособления, выражена более высокая степень коммуникативной значимости смысла ‘оценка признака’. В нем также имеет место и хорошо ощущаемое эксплицитное выражение способа оценки — через сравнение и указание того, в каком качестве выступает носитель признака при сравнении. В литературном варианте такая экспликация отсутствует.

В заключение обратим внимание на еще одну особенность, к которой привлекает внимание анализируемый материал. Она касается уже не обсуждаемых вариантов, а описываемого с их помощью параметра. Сама по себе оценка описанного качественного или количественного признака как несоответствующего (редко соответствующего) чему-либо носит дополнительный и необязательный характер. Как нам представляется, в рассмотренных текстах имеет место повышенная частота упоминания и сообщения читателю этого необязательного параметра. Конечно, это наблюдение носит предварительный характер. Обоснованный вывод такого рода можно делать только после анализа аналогичных текстов других авторов и выявления средней нормы. Тем не менее, данное наблюдение интересно тем, что за ним может стоять индивидуальная особенность способа переработки информации, т.е. когнитивного стиля автора. Эту особенность можно трактовать как проявление стремления к более детализированной

категоризации впечатлений и использование «более точных стандартов в оценке различий объектов». Данная черта характеризуется некоторыми психологами как «узость широты диапазона эквивалентности» (см. [9, с. 61]). Аналогичные явления описывались Ю. И. Левиным, указывавшим на обилие необязательных придаточных цели и причины и их эквивалентов, характерное для прозы А. Платонова [7].

Заключение. Основной вывод, который можно сделать из проведенного анализа, можно свести к следующему. Хотя у нас есть корпуса текстов и грамматики, в разговорном языке существуют еще такие конструкции, которые нас удивляют и кажутся нам абсолютно ненормальными, но при этом привычны для какой-то части носителей русского языка. Их нужно искать и исследовать, поскольку они являются очень важным источником знаний об устройстве нашего языка и понимании того, почему в литературном языке складывается та или иная норма. И это в очередной раз привлекает наше внимание к важности анализа так называемого «отрицательного языкового материала», о чем писал еще Л.В. Щерба [10], и в том числе «речевых неудач» [4] и особенностей письменных текстов, в огромном количестве представленных в русском интернете, но пока еще мало исследуемых.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бергельсон М. Б. Прагматический «принцип Приоритета» и его отражение в грамматике языка / М. Б. Бергельсон, А. Е. Кибрик. // Известия АН СССР сер. ОЛЯ. — 1981. — Т. 40, № 4. — С. 343–355
2. Всеволодова, М. В. Теория функционально-коммуникативного синтаксиса. Фрагмент фундаментальной прикладной (педагогической) модели языка / М. В. Всеволодова. — М.: УРСС, 2017. — 656 с.
3. Гращенков П. В. Семантические классы и управление прилагательных / П. В. Гращенков, И. М. Кобозева. // Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: По материалам ежегодной международной конференции «Диалог» (Москва, 31 мая — 3 июня 2017 г.). Вып. 16 (23): В 2 т. Т. 2 — М.: Изд-во РГГУ, 2017 — С. 134–149.
4. Кукушкина, О. В. Основные типы речевых неудач в русских письменных текстах / О. В. Кукушкина. — М.: Диалог-МГУ, 1998. — 288 с.
5. Кустова, Г. И. Синтаксические зависимые прилагательных (конструкция А для Род S) / Г. И. Кустова. // Труды института русского языка им. В. В. Виноградова. № 4 (10). М.: 2016 — С. 134 — 151.
6. Кустова, Г. И. Прилагательное / Г. И. Кустова. // Русская корпусная грамматика. Том второй. <http://rusgram.ru/pdf/kustova-2018-adjectives.pdf>. Дата последнего изменения файла: 2024-03-31 17:43:02
7. Левин, Ю. И. От синтаксиса к смыслу и далее («Котлован» А. Платонова) / Левин Ю. И. // Избранные труды: Поэтика. Семиотика. — М., 1998. — С. 392–419.
8. Пѣшковскій, А. М. Русскій синтаксисъ въ научномъ освѣщеніи / А. М. Пешковский. // Москва, 1914. . — 440 с.
9. Холодная, М.А. Когнитивные стили. О природе индивидуального ума / М.А. Холодная. Спб.: 2004, 2-е издание. — 384 с.
10. Щерба, Л. В. О тройном аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании /Л. В. Щерба // Языковая система и речевая деятельность. – Л., 1974. — С. 24–39.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Туманов В. А. Знать: <https://litmir.club/a/?id=339857>, Дата обращения 29.04.2026
12. См.: <https://pishu-pravilno.livejournal.com/4782993.html?ysclid=meo6n0dq4c928520579>
13. Обособление оборота "как для...": <https://pishu-pravilno.livejournal.com/4782993.html?ysclid=meo6n0dq4c928520579> Дата обращения 29.04.2026

REFERENCES

1. Bergelson M. B., Kibrik A. A. (1981) *Pragmaticheskij «princip Prioriteta» i ego otrazhenie v grammatike yazyka* [The Pragmatic "Principle of Priority" and How it is Reflected in Language Grammar]. *Izvestiya AN SSSR ser. OLYa* [Izvestiya of the Academy of Sciences of the USSR, Series of Literature and Linguistics] — 1981. — Т. 40, № 4. — С. 343–355. (In Russian).

2. Vsevolodova, M. V. (2017). *Teoriya funkcional'no-kommunikativnogo sintaksisa. Fragment fundamentalnoj prikladnoj (pedagogicheskoj) modeli yazyka* [Theory of functional non-communicative syntax. A Fragment of the fundamental appropriate (pedagogical) model of Language] — M.: URSS, 2017. — 656 s. (In Russian).
3. Grashhenkov P. V., Kobozeva I. M. (2017) *Semanticheskie klassy i upravlenie prilagatel'nyh* [Semantic classes and government of adjectives]. *Komp'yuternaya lingvistika i intellektual'nye tekhnologii* [Computational Linguistics and Intellectual Technologies]: Po materialam ezhegodnoi mezhdunarodnoi konferencii «Dialog» (Moskva, 31 maya — 3 iyunya 2017 g.). Vyp. 16 (23): V 2 t. T. 2 — M.: Izd-vo RGGU, 2017 — S. 134–149. (In Russian).
4. Kukushkina, O. V. (1988) *Osnovnye tipy rechevykh neudach v russkikh pis'mennykh tekstakh* [The main types of speech failures in Russian written texts]. — M.: Dialog-MGU, 1998. — 288 s.
5. Kustova, G. I. Sintaksicheskie zavisimyje prilagatel'nykh (konstrukciya A dlya Rod S) [Syntactic dependencies of adjectives (construction «A DLYA gen s»). *Trudy instituta russkogo yazyka im. V. V. Vinogradova* [Proceedings of the Vinogradov Institute of the Russian Language]. № 4 (10). M.: 2016 — S. 134 — 151. (In Russian)
6. Kustova, G. I. (2018) Prilagatel'noe [Adjective]. *Russkaya korpusnaya grammatika* [Russian Corpus Grammar] Tom vtoroj. <http://rusgram.ru/pdf/kustova-2018-adjectives.pdf>. Data poslednego izmeneniya fajla: 2024-03-31 17:43:02. (In Russian).
7. Levin, Yu. I. (1998) *Ot sintaksisa k smyslu i dalee («Kotlovan» A. Platonova)* [From syntax to meaning and beyond ("The Foundation Pit" by A. Platonov). *Izbrannye trudy: Poetika. Semiotika* [Selected Works: Poetics. Semiotics] — S. 392–419. (In Russian).
8. Peshkovskij, A. M. (1914) *Russkij sintaksis v nauchnom osveshhenii* [Russian Syntax from a Scientific Perspective]. Moskva, 1914. — 440 s. (In Russian).
9. Xolodnaya, M. A. (2004) *Kognitivny'e stili. O prirode individual'nogo uma* [Cognitive styles. On the nature of the individual mind]. Spb.: 2004, 2-e izdanie. — 384 s. (In Russian).
10. Shherba, L. V. (1974) *O troyakom aspekte yazykovykh yavlenij i ob eksperimente v yazykoznanii* [On the Tripartite Aspect of Linguistic Phenomena and Experimentation in Linguistics]. *Yazykovaya sistema i rechevaya deyatelnost'* [Language system and speech activity]. — L., 1974. — S. 24–39. (In Russian).

Поступила в редакцию 28.03.2026 г.

ON ANOMALOUS COLLOQUIAL CONSTRUCTION (“KAK DLYA” INSTEAD OF “DLYA”)

O. V. Kukushkina

The article describes and analyzes the following linguistic fact: in the texts of a single author, a regular insertion of "KAK" is found, which grossly violates the literary norm. In this regard, the task of linguistic comprehension of this phenomenon is set, which is solved by continuous sampling of anomalous cases and their subsequent analysis. This analysis showed that the contexts with the anomalous insertion of "KAK" are homogeneous and represent a variant of the literary construction "КАКОЙ for whom/what». The description of the semantic structure of this construction allowed us to conclude that the insertion of "KAK" into it is quite motivated. The superfluous "KAK" performs the functions of lexical explication of certain components of a construction and its isolation, thereby increasing the communicative rank of the meaning expressed by it. In this regard, the question of why these possibilities are not in demand by the literary language is further discussed. In conclusion, the question of whether such an anomaly is present outside the texts of this author is examined, and the position on the necessity and importance of studying negative linguistic data is confirmed.

Keywords: negative linguistic data, adjectival valencies, lexical explication, apposition, communicative rank

Кукушкина Ольга Владимировна.
 Московский государственный университет им.
 М.В.Ломоносова
 г. Москва, Российская Федерация.
 Доктор филологических наук, профессор.
 ORCID 0009-0008-3482-1102.
 E-mail: ovkukush@mail.ru

Kukushkina Olga Vladimirovna.
 M.V. Lomonosov Moscow State University.
 Moscow, Russian Federation.
 Doctor of Philology, Professor.
 ORCID 0009-0008-3482-1102.
 E-mail: ovkukush@mail.ru